

TEORIA DE CONJUNTOS E BANCO DE DADOS RELACIONAIS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO USO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA ADAPTATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.7699994

Edilaine Jesus da Rocha

Mestra em Ensino de Ciências e Matemática da ULBRA, Especialista em Educação, Educação a Distância e Docência para Educação Profissional pelo SENAC e em Banco de Dados pelo instituto AVM-Faculdades Integradas. Possui graduação em Pedagogia com habilitação em Mídias e Informática Educativa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e certificação em Green IT. Tem experiência como analista pedagógica, administradora de ambientes virtuais de aprendizagem, docência de cursos técnico presenciais e a distância na área da Educação e Tecnologia. É fundadora da SH Soluções Educacionais que exerce as atividades de perícia na área da educação, design educacional e produção de conteúdo acadêmicos. Atua como pedagoga em uma escola de tecnologia, em que é responsável pelo atendimento aos docentes e discentes e formação de professores no que se refere aos conhecimentos educacionais. Segue a sua pesquisa relacionada ao ensino da área de TI, formação de professores, metodologias ativas e inovação.

Resumo: Este estudo apresenta um relato de experiência realizada mediante a aplicação de um Sequência Didática (SD), desenvolvida pelo Design Instrucional (DI), para alunos do curso técnico em informática. A aplicação do experimento aconteceu de forma remota em função da Pandemia do COVID-19. Optou-se por uma abordagem adaptativa, pois dessa forma cada aluno será responsável pelo seu caminho, o que poderá originar multicaminhos de aprendizagem. Dessa forma o aluno se torna protagonista do seu processo de aprendizagem. A SD foi desenvolvida com base no Google Formulário, que permitiu a organização dos conteúdos em uma SD adaptativa, ou seja, os conteúdos são apresentados conforme a interação do aluno com o material. Foi elaborada em três etapas, cada uma relacionada a um tema relacionado os conhecimentos em Banco de Dados: teoria dos conjuntos, álgebra relacional e linguagem Structured Query Language (SQL). Por meio das respostas obtidas em uma atividade que questionou sobre a relação entre imagens relacionadas

a cada uma das etapas da SD, ficou evidente as que relações construídas pelos alunos entre os conteúdos matemáticos representados pelos conjuntos e pelos conteúdos de Banco de Dados. Acredita-se que é possível, mediante a SD, possibilitar a revisão, ampliação e aplicação dos conceitos relacionados à Teoria dos Conjuntos relacionada ao Banco de Dados Relacionais.

Palavras-chave: Sequência Didática Adaptativa. Teoria dos Conjuntos. Técnico em Informática. Banco de Dados Relacionais.

Abstract: This study presents an experience report carried out through the application of a Didactic Sequence (SD), developed by Instructional Design (DI), for students of the technical course in informatics. The application of the experiment took place remotely due to the COVID-19 Pandemic. An adaptive approach was chosen, as in this way each student will be responsible for their path, which could lead to multi-path learning. In this way, the student becomes the protagonist of his learning process. The SD was developed based on Google Form, which allowed the organization of contents in an adaptive SD, that is, the contents are presented according to the student's interaction with the material. It was elaborated in three stages, each one related to a theme related to database knowledge: set theory, relational algebra and Structured Query Language (SQL). Through the answers obtained in an activity that questioned about the relationship between images related to each of the stages of the DS, it became evident the relationships built by the students between the mathematical contents represented by the sets and the contents of the Database. It is believed that it is possible, through DS, to enable the review, expansion and application of concepts related to Set Theory related to Relational Databases.

Keywords: Adaptive Didactic Sequence. Set theory. Computer Technician. Relational Database.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência tem por finalidade apresentar o desenvolvimento de um experimento que integrou a teoria dos conjuntos no ensino-aprendizagem de Banco de Dados Relacionais. Este relato faz parte da aplicação de um experimento, que ainda está em andamento, organizado a partir de uma pesquisa de mestrado, que surgiu em função das análises dos conteúdos estudados durante os Ensinos Fundamental e Médio, quando se identificou que os conteúdos relacionados à teoria de conjuntos, são insuficientes para instrumentalizar os estudantes do curso técnico em informática para o trabalho com Banco de Dados Relacionais. Com essas evidências, definiu-se como objetivo desenvolver uma Sequência Didática (SD) para a revisão, ampliação e aplicação dos conceitos relacionados à Teoria dos Conjuntos relacionada ao Banco de Dados Relacionais.

A SD foi desenvolvida com base no Google Formulário, que permitiu a organização dos conteúdos em uma SD adaptativa, ou seja, os conteúdos são apresentados conforme a interação do aluno com o material. Ela foi organizada em três etapas, que apresentaram tópicos relacionados ao tema central, banco de dados, os quais são: teoria dos conjuntos, álgebra relacional e linguagem Structured Query Language (SQL). Para realizar o experimento e disponibilizar cada uma das etapas da SD, foi aplicado o Google Classroom como plataforma de suporte ao ensino e aprendizagem.

A aplicação do experimento ocorreu no primeiro semestre de 2021, com alunos do curso técnico de informática de uma rede de escolas de cursos técnicos e profissionalizantes do Rio Grande do Sul (RS). O curso era ministrado no formato remoto, com total de oito horas e o experimento foi oferecido a todos os alunos, resultando em 45 participantes. Para validá-lo, analisou-se as respostas de uma atividade apresentada ao final do curso, que questionava sobre a relação entre imagens, cada uma relacionada a uma etapa da SD.

TEORIA DOS CONJUNTOS

A Teoria dos Conjuntos foi proposta no final do século XIX, por Boole e Cantor, que contribuíram para o desenvolvimento da matemática no século XX (MENEZES, 2013). Essa Teoria unificou ideias e reduziu o número de conceitos matemáticos, organizando-os de acordo com os seus fundamentos. O primeiro conjunto desenvolvido pelo homem foi o numérico, pela necessidade de desenvolver um método de contagem. Os conjuntos numéricos são infinitos e divididos em conjuntos: dos números naturais, dos números inteiros e dos números reais, que consiste na união dos conjuntos racionais com os números irracionais.

Para Menezes (2013, p. 4) “um conjunto é uma coleção de zero ou mais objetos distintos chamados elementos do conjunto, os quais não possuem qualquer ordem associada”. O conjunto pode ser definido por uma listagem de todos os elementos que compõem propriedades declaradas. Os conjuntos que apresentam a listagem de todos os seus elementos são denominados denotação por extensão. Para auxiliar na análise e no desenvolvimento das operações com conjuntos, utiliza-se uma linguagem diagramática. O Diagrama de Venn, criado pelo matemático inglês John Venn (1834-1923), representa graficamente os conjuntos com figuras geométricas, sendo as mais

utilizadas: elipses e círculos, para diagramas; e retângulos, para um conjunto universo (MENEZES, 2013). Menezes (2013) define que as operações sobre conjuntos são agrupadas em não reversíveis e reversíveis. As primeiras são as operações que não podem ser desfeitas: união, que é uma operação binária e que, quando aplicada a dois conjuntos, resulta em um conjunto composto pelos elementos que pertencem a, pelo menos, um dos dois conjuntos; e a intersecção, que é uma operação binária e, quando aplicada a dois conjuntos, resulta em um conjunto composto pelos elementos que pertencem a ambos os conjuntos.

As operações reversíveis são aquelas em que é possível recuperar os elementos originais. Menezes (2013) informa que a reversibilidade de operações tem grande valia para computação e informática, em função da sua aplicabilidade em ambas. A operação de diferença, que já parte das operações reversíveis, é uma operação binária, que, quando aplicada a dois conjuntos, gera um conjunto composto pelos elementos diferentes entre eles. A operação de produto cartesiano, definida como operação reversível, é uma operação binária aplicada a dois conjuntos que forma um conjunto constituído pela sequência de componentes.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

As Sequências Didáticas (SD) consistem em uma proposta didática para atingir determinados objetivos educacionais. O termo surgiu na França nos anos 80, com a ideia de integrar os conteúdos dos programas do ensino de línguas com uma nova metodologia, que superasse a tradicional. No Brasil, a ideia de SD aparece nos anos 90, associada ao conceito de gêneros discursivos (TOMAZ; SOUZA, 2018). Para Zabala (1998) elas consistem em um conjunto de atividades ordenadas, com início e fim, desenvolvidas para atingir objetivos educacionais, reconhecidos por professores e alunos. Por meio da SD, pode-se articular diferentes atividades que compõem um determinado tema, e colocar variadas intervenções nas atividades, seguindo o objetivo de cada uma dentro de uma sequência ordenada. Ao se analisar a SD, pode-se entender a função de cada atividade na construção do conhecimento.

Conforme Dolz e Schneuwly (2004), a SD deve ser organizada consoante os objetivos de aprendizagem que pretende alcançar com seus alunos e envolve atividades de aprendizagem e avaliação. Se para os alunos a SD aparece com um recurso didático que traz diferentes oportunidades de aprendizagem, para os

professores ela é uma forma de avaliação. Pela diversidade de meios propostos, para captar os processos de construção da aprendizagem e de possibilidades de refletir e avaliar, observou-se diferentes conteúdos apresentados pelos professores aos alunos, os quais exigem esforços de aprendizado (ZABALA, 1998).

Destaca-se que, para que a SD cumpra seu papel de recurso didático, que promove a aprendizagem, deve ser levado em consideração o planejamento das atividades que fazem parte da sequência. Tomaz e Souza (2018) acreditam que a aprendizagem por meio da proposta das SD é significativa e explicam que não é qualquer SD que favorece o desenvolvimento da autonomia entre os estudantes. A apresentação de multicaminhos é uma forma de trazer autonomia para o estudante durante a sua navegação, permitindo que ele escolha os conteúdos que deseja acessar primeiro.

Para o desenvolvimento dos multicaminhos, a SD pode ser elaborada partindo-se da lógica adaptativa, na qual foram apresentados ao aluno conteúdos de acordo com a sua interação e o seu desempenho. Aplicando a lógica adaptativa, é possível proporcionar experiências personalizadas, de modo a facilitar a aprendizagem, apresentando os conteúdos relacionados ao mesmo conceito, porém de maneiras diferentes. (GROENWALD; ZOCH NETO; HOMA, 2009). Com a estrutura de multicaminhos, o aluno pode optar por traçar caminhos diferentes, ao acessar a mesma SD, sendo conduzido à diferentes formas de apresentações e combinações dos conteúdos.

DESIGN INSTRUCIONAL

O Design Instrucional (DI), faz parte da família do design, compartilhando processos semelhantes como a compreensão de um problema que será resolvido a partir da elaboração de um design, tendo como objetivo específico a aprendizagem. Filatro (2019) comenta que o conceito de DI já foi definido por muitos autores como o processo de identificar um problema de aprendizagem e desenhar; e implementar e avaliar uma solução para o problema.

Filatro (2019) define DI como uma sequência de etapas que permite construir soluções variadas, como um curso, uma trilha de aprendizagem, onde se pode contar com uma variedade de recursos para atender uma necessidade educacional específica. O desenvolvimento de DI é de grande valia, para que o

recurso didático permita que a aprendizagem aconteça de forma autônoma. Conhecer seus diferentes modelos pode auxiliar na escolha de métodos que atendem melhor uma determinada situação de aprendizagem.

METODOLOGIA

Este estudo teve como objetivo desenvolver uma SD para a revisão, ampliação e aplicação dos conceitos relacionados à Teoria dos Conjuntos relacionada ao Banco de Dados Relacionais, no contexto dos cursos Técnicos em Informática. Foi desenvolvida uma SD, com intuito de responder à seguinte questão de pesquisa: como integrar a Teoria dos Conjuntos no ensino-aprendizagem de Banco de Dados Relacionais?

O desenvolvimento da SD se deu pelo DI, optando-se por uma abordagem adaptativa, haja vista que as turmas de Banco de Dados são compostas com alunos que têm conhecimentos heterogêneos, sendo alguns do Ensino Médio e outros já formados. A abordagem adaptativa buscou atender aqueles que necessitam de mais aprofundamento, sem onerar os que já tinham conhecimentos consolidados. Desde o modelo tradicional de aula até os projetos de trabalho global, todos têm em comum elementos indicadores das atividades que os compõem, as quais adquirem personalidade com a sua organização (ZABALA, 1998).

O *Google* Formulário permitiu que fosse desenvolvida a lógica adaptativa, pela indicação das etapas, ele mostra ao aluno o que é preciso estudar de acordo com as respostas. A elaboração e seleção dos materiais apresentados na SD foram realizadas com base nos conceitos de DI. Conforme Filatro (2019), o DI consiste em uma sequência de etapas que permite construir soluções variadas para necessidades educacionais específicas, podendo ser um programa de estudos ou um livro didático impresso. Mediante esses conceitos, foram selecionados diferentes tipos de hiperlinks³, para que o aluno aprenda com o recurso aquilo que mais se adaptada ao seu aprendizado.

A SD foi desenvolvida em três etapas, cada uma relacionada a um tema central

³ Hiperlink: Conjunto de informações armazenadas e veiculadas por meio de um computador, que permite que o usuário tenha acesso a diversos documentos (textos, imagens estáticas, vídeos, sons etc.) por remissão associativa com links de hipertextos.

Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/Hiperlink/>. Acesso em: 20 jun. 21.

do Banco de Dados, que são: teoria dos conjuntos, álgebra relacional e linguagem SQL, os quais foram organizados dessa forma para que o aluno avaliasse a conexão entre cada um. O experimento foi aplicado no formato de curso de extensão, no total de oito horas, em quatro encontros remotos, que ocorreram em turmas ofertadas nos turnos da manhã, tarde e noite das sextas-feiras e na manhã dos sábados. Em cada encontro foi disponibilizada, pelo *Google Classroom*, uma etapa da SD para os alunos, após uma breve conversa para o acolhimento ao aluno, avisando que a pesquisadora estaria disponível todo o período para consultas.

A etapas da SD iniciam sempre com uma pergunta, para verificar se o aluno conhece ou não determinado tema e, com esta resposta, ele inicia a trilha de aprendizagem. Ao escolher a opção não, o aluno é encaminhado para blocos de estudos e, ao final de cada bloco, ele é questionado sobre o seu entendimento. Ao informar que não entendeu ao passar para o primeiro bloco, o aluno é encaminhado para outro bloco de estudos e, caso não compreenda os conteúdos apresentados, a SD informará que é necessário entrar em contato com o professor. A SD apresenta perguntas que o aluno pode encaminhar por *e-mail* que direciona à professora para as dúvidas do aluno, ou o aluno pode chamá-la. Ao responder sim, o aluno é encaminhado diretamente para as atividades da etapa, que consiste em questionários com perguntas relacionadas ao tema da etapa, tendo como contexto a área da tecnologia.

As atividades têm cinco alternativas de resposta, sendo duas delas 'não sei' e 'não tenho certeza', que, apesar de serem pontuadas como erradas, apresentam, cada uma sua caracterização, distinta da percepção do respondente e seu conhecimento, diminuindo a probabilidade de escolha aleatória da resposta (HOMA, 2018). Ao selecionar as alternativas, o formulário apresentará um *feedback*, e mesmo respondendo corretamente, é apresentada a resposta correta, reforçando o conhecimento. Caso o aluno tenha selecionado a alternativa errada ou 'não sei' e 'não tenho certeza', será apresentado no *feedback* a resposta correta e a resolução da atividade. Nessa etapa, o aluno será questionado se deseja estudar o conteúdo apresentado na atividade, se ele selecionar a opção 'não estudar', será encaminhado para o bloco. Ao escolher a opção sim, o aluno será encaminhado para hiperlinks, para estudar mais sobre o tema e, ao final, será questionado se entendeu, se a resposta for 'não', ele será encaminhado para um novo bloco de estudos.

Ao final desse bloco é questionado novamente sobre seu entendimento, caso

não tenha entendido, a SD solicita que ele entre em contato com o professor. Durante o acesso, nesta etapa, os alunos e a professora permaneceram conectados remotamente, com o intuito de tirar dúvidas sobre a dinâmica de acesso e navegação e para auxiliar nas possíveis dúvidas que poderiam surgir caso os materiais apresentados nos blocos não fossem suficientes.

No primeiro encontro, foi apresentada a dinâmica do curso de extensão e realizada uma breve conversa sobre o tema da primeira etapa da SD, que é Teoria dos Conjuntos. Após a conversa, os alunos acessaram a primeira etapa da SD, que inicia com a pergunta: Você sabe o que é união, intersecção e diferença? De acordo com a resposta, o aluno foi encaminhado para atividades ou para os blocos de estudos. Nesta etapa, os blocos são compostos por hipermídias que ensinam as operações entre conjuntos de união, intersecção e diferença, conjunto complementar e Diagrama de Venn.

No segundo encontro, fez-se uma breve apresentação do tema a ser estudado na segunda etapa, Álgebra relacional. Para acessá-la, o aluno participou de um desafio, que consistiu uma atividade relacionada à temática da etapa anterior, que foi criada para verificar se o aluno compreendeu os assuntos estudados na primeira etapa. Para respondê-lo, ele precisou selecionar uma alternativa, ao escolher a incorreta, com um *feedback*, o sistema solicitou que ele acessasse novamente a primeira etapa, para revisar, não permitindo prosseguir. Marcando a resposta correta, pode avançar para segunda etapa, que iniciou com a pergunta: Você sabe o que são os operadores relacionais e de conjunto?

O processo se assemelha à etapa anterior, o aluno avança de acordo com suas respostas. Nesta etapa, os blocos são compostos por hipermídias que ensinam operadores utilizados na álgebra relacional: os relacionais (seleção, projeção, renomear, junção e divisão) e os de conjuntos (união, intersecção, diferença e produto cartesiano). O terceiro encontro iniciou com uma breve apresentação do tema da terceira etapa, Consultas em SQL. Como na segunda etapa, o aluno precisou resolver um desafio com a temática da etapa anterior para acessar a seguinte, resolvendo-o, ele receberá a pergunta.

Similarmente às etapas anteriores, pela resposta, o aluno foi encaminhado para atividades ou para os blocos de estudos, compostos por hipermídias que ensinam os principais comandos da linguagem SQL, operações relacionais e de conjuntos por comandos *union*, *intersect*, *minus*, *expect*, *join* e outros de junção, além de apresentar

a forma de desenvolvimento das consultas por meio de produtos cartesianos. O quarto encontro foi destinado às atividades de encerramento do curso. A professora retomou os temas estudados na SD e, para concluir, foi disponibilizada no *GoogleClass* uma atividade dissertativa, com três imagens, que questionava qual a relação que os alunos percebiam entre as imagens A, B e C. A atividade dissertativa buscou verificar se, pelo estudo dos materiais disponíveis em cada etapa da SD, o aluno compreendeu a relação entre os temas das três etapas. As análises das respostas dos estudantes são apresentadas na próxima seção.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados deste relato de experiência permitem analisar que a maioria dos alunos foram capazes de responder, de forma correta, as questões propostas. Embora as respostas tenham a mesma ideia central, que é a operação de união entre os conjuntos, as respostas foram apresentadas de maneira diferente aos alunos, permitindo agrupá-las de acordo com a sua estrutura. Um grupo de alunos respondeu de forma mais direta, evidenciando a operação de união, como mostra a resposta do aluno A: “[...] *ambas as imagens apresentam a operação de União entre A, B e C*”. Um segundo grupo, além de identificar a operação de união, também apresentou os conteúdos relacionados a cada uma das imagens. Conforme destacou o aluno H:

A relação entre as imagens A, B e C é a União dos Elementos. Na Imagem A, os produtos são unidos numa nova Tabela. Na imagem B, a pesquisa no SQL lista a união dos nomes dos produtos de escritório e escolares. Na imagem C, o Diagrama de Venn mostra a união das partes A e B.

O aluno H fez a descrição dos resultados da operação de união apresentado nas diferentes imagens. Destaca-se a identificação, pelo aluno H, do Diagrama de Venn, pois muitos alunos o definiram como gráfico ou diagrama da *Unified Modeling Language* (UML)⁴. Conhecer os diferentes usos da linguagem diagramática em informática e matemática auxilia no entendimento das definições, facilita o desenvolvimento do raciocínio e permite compreender melhor os componentes e relacionamentos em questão (MENEZES, 2013). Um terceiro grupo identificou a

⁴ Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem usada para modelar e documentar os sistemas computacionais desenvolvidos a partir do paradigma de orientados a objetos.

operação de união e apresentou uma conexão com os temas estudados e as imagens.

Conforme a resposta do aluno S:

O que noto em comum entre as três opções A,B e C seria a operação de conjuntos União. Onde em A então sendo unidas duas tabelas, por meio de U, e gerando uma terceira com as informações somadas de ambas as tabelas. Em B está sendo feita uma consulta em SQL, para que o resultado, obtido por meio de UNION, mostra a junção de todas as informações da coluna "nome_produto" das tabelas escritório e escolar. Já C está demonstrando por meio de um gráfico, dois conjuntos(A e B) que por meio de U resultam na união dos componentes dos dois conjuntos.

Nesta resposta, constata-se que o aluno fez uma análise dos elementos da operação de união, representada nos diferentes conteúdos estudados ao longo da SD. O aluno S usou o termo junção ao se referir à união entre as tabelas, o que pode significar confusão de conceitos de *union* e *join*. Heuser (2009) explica que, quando há duas tabelas envolvidas e existe associação entre suas linhas, faz-se a operação de junção, pela cláusula *join*. O aluno F enfatiza os conteúdos apresentados e comenta importância da análise do banco de dados por meio das operações de conjuntos: “[...] ao analisar banco de dados, devemos levar em consideração a organização dos nossos códigos a partir de conjuntos, assim tendo em mente como organizá-los pelo local no qual pertencem, ou até mesmo vendo o que possuem de elementos comum entre si. Percebe-se que ele compreendeu a importância dos conjuntos relacionados ao banco de dados. O conceito de conjuntos é fundamental para a área da computação, pois os resultados de grande parte dos algoritmos desenvolvidos são baseados em conjuntos ou construção sobre conjuntos (MENEZES, 2013).

Entre todos os respondentes, somente um marcou que não encontrou relações entre as imagens. Em função desta resposta, verificou-se, pela SD, como foi o desempenho do aluno em cada etapas e se averiguou que não há registro de sua participação. Assim, fica evidente que ele participou da conversa inicial e não emergiu nos estudos propostos pela SD.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação desta pesquisa em formato de curso de extensão foi importante para os alunos do curso técnico em informática, uma vez que contribuiu para a

compreensão dos conhecimentos relacionados à área de banco de dados, facilitando o desenvolvimento das consultas a este por meio da álgebra relacional e na linguagem de programação SQL. A aplicação destes conhecimentos pode ser utilizada com qualquer outra linguagem de programação aprendidas no curso, que preveem a integração com banco de dados.

Além disso, o acesso às etapas da SD permitiu a compreensão da aplicabilidade e a importância da teoria dos conjuntos para a área computacional, facilitando a construção da lógica para o desenvolvimento de consultas no banco de dados. Inicialmente desenvolvidas fundamentadas na álgebra relacional e depois na linguagem de programação SQL. Por meio das respostas obtidas, identificou-se as relações construídas pelos alunos entre os conteúdos matemáticos representados pelos conjuntos e conteúdo de banco de dados. Conclui-se que é possível, mediante a SD, permitir a revisão, ampliação e aplicação dos conceitos relacionados à Teoria dos Conjuntos relacionada ao Banco de Dados Relacionais.

REFERÊNCIAS

DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. **Gêneros orais e escritos na escola**. Campinas: Mercado das Letras, 2004.

FILATRO, A. **DI 4.0: inovação em educação corporativa**. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

HEUSER, C. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HOMA, A. **Avaliação Diagnóstica auxiliada por computador: identificação das dificuldades dos alunos dos cursos de engenharia na resolução de problemas com derivadas**. 2019. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) - Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, Canoas, 2018.

MENEZES, P. **Matemática discreta para computação e informática**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

GROENWALD, C.; ZOCH NETO, L.; HOMA, A. Sequência [sic] didática com análise combinatória no padrão - SCORM. **Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro, v. 22, n. 34, p. 27-55, 2009.

TOMAZ, J.; SOUZA, N. Sequência Didática e o desenvolvimento da leitura no ensino fundamental I. *In*: SOUSA, I. (Org.). **Sequências didáticas no ensino de línguas: experiências, reflexões e propostas**. Jundiaí: Paco Editorial, 2018.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar.** Porto Alegre: Artmed, 1998.